

МЕДВЕДІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ: МИНУЛЕ І СЬГОДЕННЯ

Центрами культури, освіченості, духовності в Україні споконвіку були церкви. Практично в кожному населеному пункті зводили церковні споруди. Деякі з них стали справжніми витворами архітектури та мистецтва.

Войовничі набіги монголо-татар, роки революції, громадянська та вітчизняна війни і особливо антирелігійна войовнича політика партії в роки радянської влади, значно зменшили кількість храмів або змінили їхнє призначення. Не виняток – доля церкви у с. Медведівка Чигиринського району Черкаської обл.

Відомо, що до 1860 р. в Медведівці діяло 2 церкви “Успенская деревянная 5-го класса ... построена в 1735 году на месте древнейшей того же имени. Михайловская заштатная, деревянная... в року 1738... выбудована... Но по преданию народному, кроме этих двух церквей, было еще три, без сомнения. тоже деревянные: Преображенская, Богородичная и Троицкая. ...Существование их должно отнести к XVII столетию” [9, 685]. У цей же час в Медведівці діяв католицький костюл, побудований ще при князеві Яблунівському.

У 1836 р., коли Медведівка перейшла у власність сенатора І.І. Фундукля, костюл припинив своє існування назавжди, а замість Михайлівської церкви, яка вже на той час була аварійною, І.І. Фундуклей у 1860 р. заклав кам'яну [9, 686]; [10, 677]. У 1861 р. була збудована церква площею близько 460 м², висотою 29 м [6, 1]; [1, 36]. В плані забудови храму зазначалось, що це “Церква Архістратиґа Михаїла”, але по закінченню будівництва і, ймовірно, за днем освячення нової святіни (28 серпня) її назвали Успенською.

Новозбудована церква стала духовним центром життя сільського населення. В ній систематично відбувалися богослужіння, відзначались релігійні свята, проводилися релігійні обряди.

У 1917 р. церква мала 67 десятин 1237 квадратних сажнів землі, 978 карбованців прибутку [4, 78]. У 1921 р. життя церкви докорінно змінюється, цьому передувало низка подій. 16 серпня 1921 р. відбувся повітовий з'їзд духівництва та мирян в Кам'янці [2, 1], 4 вересня 1921 р. у Чигирині теж пройшов церковний з'їзд [2, 15], а 14 жовтня 1921 р. відбувся Всеукраїнський православний церковний собор [2, 11 зв.]. На цих зібраннях обговорювалися питання утворення Української Православної Автокефальної церкви, а на останньому (в Києві) висвятили першого єпископа УАПЦ.

За визначенням порядком становлення автокефальної церкви, кожна складала “відомості про стан парахвії і анкети на причет” [3, 11]. Такий опис зробили і в Медведівській церкві Успіння Пресвятої Богородиці, після чого “метричні книги (шлюбні і сповідні) були передані у райвиконком”, решту матеріалів облікували і склали в так званий архів “1 стіл, скриня і 2 ящики” [1, 36]. Церква стала автокефальною, але, звісно, це рішення не всім сподобалось, і 1 липня 1922 року в Медведівці почала діяти 2-га Успенська церква (секзархічна, синодська) [1, 23]. Вона розмістилась в колишньому будинку “костельної каплиці, приписної до Антонівського костюлу Херсонської губернії” [1, 30]. З часом діяльність церкви припинилась.

У січні 1930 р. відбувся Третій Всеукраїнський православний собор, на якому було прийнято рішення про саморозпуск УАПЦ. Відомо, що в цей період активізувались переслідування священнослужителів, були розроблені інструкції НКВС як закрити монастирі, молитовні, церкви. Згідно цих

документів у районі було закрито й зруйновано чимало церков. Місцеві органи влади вирішили зруйнувати і церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Активісти розібрали цегляну огорожу, попсували внутрішнє обладнання, діти з вчителями зняли хрести з куполів та дзвіниці. Подальша доля храму вирішилась на сільському сході. Було подано пропозицію не руйнувати приміщення церкви, а переобладнати його під комору для зберігання колгоспного зерна [8, 1]. Будинок священика використовували як клуб [6, 1].

На довгий час храм втратив своє пряме призначення і лише в 1942 р. було відновлено службу в Успенській церкві. З того часу храм більше не закривали, а священнослужителі поступово, на пожертвування віруючих, відновлювали зруйновані частини храму.

У 1973 р. церкву Успіння Пресвятої Богородиці взято на облік як пам'ятку архітектури в Обласному управлінні архітектури [5, 1].

Найбільше реставраційних робіт було проведено в 90-х рр. – у час становлення незалежної української держави. В 1992 р. завдяки спонсорській допомозі та на пожертвування прихожан встановили дзвони на дзвіниці [7, 1]. У 1994 р. виконали фасадний ремонт церкви. Ще рік потрібно було збирати пожертвування, щоб закупити фарби в Санкт-Петербурзі для розпису центральної частини храму. В 1998 р. виконали розпис бокових частин і входу. Повністю завершили ремонт в 2000 р., коли вигодили вітвар. На всі проведені роботи було витрачено – 15 000 умовних одиниць [6, 1].

Не в кожному селі є така гарна, велична і простора церква. Тішить, що віділя у вирі історичних подій, вона продовжує діяти і приймати прихожан Медведівки і навколишніх сіл. Хочеться вірити, що майбутню церкву Успіння Пресвятої Богородиці не погіршиться у контексті подальших політичних і історичних подій, і ця святиня буде збережена для наших нащадків.

1. Державний архів Черкаської області. – Р-228. – Оп.1. – стр.228.
2. Державний архів Черкаської області. – Р-442. – Оп.1. – стр.8.
3. Державний архів Черкаської області. – Р-442. – Оп.1. – стр.2.
4. Центральний державний історичний архів у м. Києві. – Ф-127. – Оп.1009. – стр.1148.
5. Рішення обласного виконкому від 5.06.1973 р. за №332.
6. МПДА. Розповідь благочинного Чигиринського округу протоієрея Анатолія Прикотенка.
7. МПДА. Розповідь о.Романа священика Медведівської православної церкви Успення Пресвятої Богородиці.
8. МПДА. Розповідь Неживенко Лідії Семенівни, 1926 р.н., с.Медведівка Чигиринського р-ну.
9. Похилевич А. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.
10. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська обл. – Інститут історії Академії наук УРСР. – К., 1972.

І.В.Чепурна (Чигирин)

СВЯТО-ТРОЇЦЬКА ЦЕРКВА МОТРОНИНСЬКОГО МОНАСТІРЯ: ІСТОРІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

Мотронинський Свято-Троїцький монастир – архітектурна перлина Холодного Яру, документальна історія якого починається з епохи середньовіччя, а за легендами та переказами – з часів Київської Русі. Згідно архівних описів 1770 р., на території монастиря крім господарських та житлових споруд існувало 3 церкви: Святої Трійці, Іоанна Золотоуста, Покрови Пресвятої Богородиці [16, 123].

У 20-30-х рр. ХХ ст. Україною прокотилась хвиля варварського нищення “релігійного дурману”: соборів, монастирів, церков. Не обминуло це і Мотронинський монастир, у 1923 р. перестав існувати. Впродовж 30-40-х рр. ХХ ст. більшість монастирських будівель було зруйновано і на кінець 50-х рр. ХХ ст. із усіх його цивільних та культових споруд уцілила лише мурована церква Святої Трійці (1804 р.)

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, викладених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

